

С.А. Приходько, И.В. Агурова

**ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «РЕСУРСЫ ПРИРОДНОЙ И
КУЛЬТУРНОЙ ФЛОРЫ ЮГА РОССИИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ», ПОСВЯЩЕННОЙ
60-ЛЕТИЮ ДОНЕЦКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА**

*Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Донецкий ботанический сад»*

С 16 по 20 июня 2025 года в г. Донецке (ДНР, Россия) на базе ФГБНУ Донецкий ботанический сад состоялась Международная научная конференция «Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны», посвященная 60-летию Донецкого ботанического сада. В статье приведены основные вопросы и направления работы конференции, сделаны ключевые выводы, подведены итоги.

Ключевые слова: биоразнообразие, флора, интродукция, промышленная ботаника, Донецкий ботанический сад, юбилей

Цитирование: Приходько С.А., Агурова И.В. Об итогах проведения Международной научной конференции «Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны», посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада // *Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, № 4. С. 211–22. DOI: 10.5281/zenodo.17801385*

16–20 июня 2025 года в г. Донецке на базе ФГБНУ Донецкий ботанический сад состоялась Международная научная конференция «Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны», приуроченная к 60-летию Донецкого ботанического сада. Конференция проводилась под эгидой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Совета ботанических садов России.

Организатором конференции был ФГБНУ Донецкий ботанический сад, соорганизаторами выступили:

- ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный Научный Центр РАН»;

- ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН»;

- ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова»;

- ФГБОУ ВО «Юго-Осетинский государственный университет»;

- Ассоциация производителей посадочного материала.

Программой конференции был охвачен широкий круг вопросов, посвященных теоретическим и практическим аспектам использования ресурсов флоры юга России в целях устойчивого экономического развития Российской Федерации. Рассмотрены актуальные проблемы сохранения биоразнообразия и генофонда видов при-

родной и культурной флоры на региональном уровне; теоретические и прикладные аспекты промышленной ботаники, ландшафтной архитектуры и фитодизайна в промышленных центрах; вопросы интродукции, селекции, выращивания растений в региональных условиях; климатогенные и техногенные изменения биоты; научно-практический потенциал биоресурсных коллекций; влияние инвазий чужеродных видов на изменение биологического разнообразия.

В работе конференции приняли участие 175 представителей научной общественности из России, Беларуси, Молдовы, Абхазии, Южной Осетии. Среди участников – 20 докторов наук, 54 кандидата наук, в том числе академик РАН Г.Г. Матишов, заместитель Президента РАН, научный руководитель ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук»; академик РАН Ю.В. Плугатарь, директор ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», председатель Совета ботанических садов России; академик АНА С.М. Бебия, заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Академии наук Абхазии; чл.-корр. НАНУ А.З. Глухов, главный научный сотрудник лаборатории культурных растений Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Донецкий ботанический сад». Участники представили 40 научно-исследовательских, природоохранных, образовательных, общественных организаций из 30 городов и населенных пунктов (Москва и Московская область (Одинцово), Санкт-Петербург, Минск, Архангельск, Владивосток, Владикавказ, Волгоград и Волгоградская область (пос. Зеленый), Воронеж, Ижевск, Кемерово, Киров, Кишинев, Сухум, Сочи, Томск, Уфа, Цхинвал, Ставрополь и Ставропольский край (Михайловск), Грозный, Самара, Саратов, Ялта, Симферополь, Ростов-на-Дону, Луганск, Донецк и Донецкий округ (г. Макеевка) (рисунок).

Открытие конференции состоялось на торжественном заседании, посвященном 60-летию Донецкого ботанического сада. С приветственным словом к участникам конференции и по-

здравлением коллектива выступила директор С.А. Приходько. В своей речи она остановилась на основных достижениях Сада за весь период его существования, тепло поздравив весь коллектив со знаменательной датой, а участникам конференции пожелала плодотворной работы. Коллектив Донецкого ботанического сада от Главы Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилина и Аппарата Правительства поздравила заместитель Министра образования и науки ДНР Л.Н. Волкова. Распоряжением Главы ДНР за достижения в научной сфере и в связи с 60-летним юбилеем Донецкого ботанического сада почетными грамотами были награждены его Коллектив и директор Распоряжением Главы ДНР за достижения в научной сфере и в связи с 60-летним юбилеем Донецкого ботанического сада почетными грамотами были награждены его коллектив и директор С.А. Приходько. Благодарности Главы ДНР получили главные научные сотрудники д.б.н., чл.-корр. НАНУ А.З. Глухов и д.б.н., проф. В.М. Остапко, а также зам. директора по экономике и финансам Л.А. Сафошина. От главы муниципального образования городской округ Донецк Донецкой Народной Республики А.В. Кулемзина за высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 60-летним юбилеем директор С.А. Приходько была награждена нагрудным знаком муниципального образования городской округ ДНР «Знак почета» III степени. Грамотами от администрации г. Донецка были награждены сотрудники ДБС к.б.н. И.В. Макогон, Р.В. Остапенко, к.б.н. Л.В. Хархота, Е.Н. Лихацкая, к.б.н. Е.Н. Виноградова.

В официальном поздравлении от директора Департамента координации деятельности научных организаций Министерства науки и высшего образования России К.А. Швед прозвучали слова приветствия участникам конференции, с пожеланиями плодотворной работы и эффективного взаимодействия. Согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, за значительные заслуги в сфере научной деятельности и добросовестный труд медалью «За безупречный труд и отличие» наградили сотрудников Донецкого ботаниче-

Рисунок. Общее фото участников Международной научной конференции «Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны» (Донецк, 2025)

Figure. A group photo of the participants of the International Scientific Conference «Resources of the Natural and Cultivated Flora of Southern Russia for the Sustainable Economic Development of the Country» (Donetsk, 2025)

ского сада д.б.н., чл.-корр. НАНУ А.З. Глухов и д.б.н., проф. В.М. Остапко.

Министр природных ресурсов и экологии ДНР А.В. Шебалков отметил значительный вклад научного коллектива в изучение и сохранение природы Донбасса. Почетными грамотами были награждены коллектив Донецкого ботанического сада, его директор С.А. Приходько, а также научные сотрудники: к.б.н. И.В. Агурова, к.б.н. А.И. Губин, к.б.н. Ю.В. Ибатулина, Н.Ю. Гнатюк.

От коллектива ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» поздравил директор, академик РАН Ю.В. Плуатарь. От Президиума РАН – зам. Президента РАН, академик Г.Г. Матишов, научный руководитель ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук». От отделения биологических

наук РАН с приветственным словом выступил академик-секретарь отделения биологических наук РАН, академик РАН М.П. Кирпичников и заместитель академика-секретаря отделения биологических наук РАН, академик РАН Ю.Ю. Дгебуадзе.

От Юго-Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова с приветственным словом обратился ректор, к.т.н., профессор В.Б. Тедеев. Также звучали многочисленные поздравления от руководителей научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений ДНР, представители научных организаций и вузов Юга России, Южной и Северной Осетии, Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН, Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН.

Международная научная конференция «Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития

страны» прошла в виде пленарного заседания и четырех тематических секций. В рамках конференции также состоялось дискуссионное заседание в формате круглого стола «Наука, питомниководство, ландшафтный дизайн: взаимодействие и сотрудничество».

На пленарном заседании были заслушаны 5 докладов ведущих ученых, тематика которых отражала основные направления работы конференции.

Доклад д.б.н., профессора, главного научного сотрудника Донецкого ботанического сада Глухова Александра Захаровича «Промышленная ботаника: от истоков к современным достижениям» был посвящен историческим предпосылкам возникновения промышленной ботаники как нового научного направления, основным задачам и современным тенденциям его развития. Подчеркнута роль Донецкого ботанического сада как ведущего научного центра, где промышленная ботаника получила свое развитие и практическую реализацию в области биологической рекультивации промышленно нарушенных земель.

Шевчук Оксана Михайловна, д.б.н., зам. директора по научной работе Никитского ботанического сада в своем докладе «Роль междисциплинарного научного сотрудничества в изучении и рациональном использовании фиторесурсов» остановилась на ключевых направлениях развития лекарственного растениеводства в современных условиях. Особое внимание уделено междисциплинарному подходу, объединяющему фундаментальные исследования растений с практическими разработками в фармакологии и медицине [25, 26].

Доклад Сергея Михайловича Бебия, д.б.н., профессора, академика Академии наук Абхазии, заведующего отделом интродукции растений Института ботаники АНА, был посвящен анализу роли дендрологических парков в сохранении генофонда растений с акцентом на необходимость приоритетной охраны видов в их естественных ареалах. На примере Сухумского субтропического дендропарка, а также других уникальных ботанических объектов Кавказа и Крыма, были продемонстрированы успешные

случаи интродукции ценных видов, а также выявлены проблемы, связанные с их переносом в новые экологические условия [3].

Выступление Татьяны Михайловны Минкиной, д.б.н., профессора, заведующей кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия), было посвящено диагностике и биоремедиации почв в условиях техногенного загрязнения, с акцентом на территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики. Представлен системный подход к мониторингу почвенных экосистем, включающий изучение физико-химических свойств и количественную оценку приоритетных загрязнителей – полициклических ароматических углеводородов и тяжелых металлов. Отмечена важность междисциплинарного сотрудничества и развития научно-исследовательской инфраструктуры в рамках стратегического проекта университета «Приоритет 2030», включая создание Центра биоинженерии почв [22].

В выступлении Александра Викторовича Безматерных, вице-президента Ассоциации производителей посадочного материала, были рассмотрены ключевые проблемы и перспективы развития производства посадочного материала в России. Особое внимание было уделено необходимости совершенствования нормативно-правовой базы, включая гармонизацию федеральных и региональных стандартов, а также устранение административных барьеров. Отмечена острая нехватка квалифицированных кадров в отрасли, что требует модернизации системы профессионального образования с акцентом на практико-ориентированную подготовку специалистов. Для устойчивого развития отрасли предложен комплекс мер, включающий разработку целевых программ поддержки производителей, формирование центров компетенций и цифровизацию процессов сертификации.

Программа конференции включала работу по семи тематическим направлениям, которые были распределены по 4 секциям. Было заслушано 50 докладов – 37 очных и 13 – в онлайн-формате.

Секция 1. Теоретические и прикладные аспекты промышленной ботаники. В ходе работы секции были представлены разноплановые исследования в области промышленной ботаники, начиная от изучения негативного влияния отвалов угольных шахт на физико-химические свойства эмбриоземов и применения нанокompозитных сорбентов для ремедиации загрязненных почв до выявления эколого-биологических особенностей древесных насаждений в условиях урбанизированной среды. Представленные исследования осветили важность интегрированного подхода промышленной ботаники для оптимизации экологического состояния промышленных территорий и повышения эффективности природоохранных мероприятий в Донбассе [1, 2, 11, 12, 23, 27].

Секция 2. Биологически активные вещества растений: выделение, изучение, стандартизация, влияние на человека. В рамках работы секции были показаны современные разработки, посвященные методам выделения, изучения и стандартизации биологически активных веществ (БАВ) из растительного сырья, а также их влияния на человека. В ходе обсуждения было отмечено, что разработка субстанций из лекарственного и эфиромасличного растительного сырья является стратегически важной для противодействия антибиотикорезистентности и контролю условно-патогенных микроорганизмов, что станет важным элементом в системе национальной безопасности в сфере здравоохранения и поддержит инновационное развитие фармацевтической отрасли [4, 7].

Секция 3. Сохранение биоразнообразия как основы устойчивого развития регионов. Биологические инвазии как движущий фактор изменения биоразнообразия. В представленных на данной секции научных докладах подчеркнута важность создания национальной классификации растительности России для эффективного сохранения биоразнообразия. Особое внимание уделено изучению и охране редких видов растений, включая флору Донбасса и Ростовской области, роли редких изданий как источника информации для природоохранных мероприятий, а также анализу инвазивных ви-

дов древесных растений и их распространения в различных средах обитания. Подчеркнуто, что сохранение биоразнообразия степных и других экосистем является фундаментом устойчивого развития регионов Юга России и требует комплексного подхода к управлению растительными ресурсами [5, 9, 10, 14, 19–21].

В ходе дискуссии поступили предложения поднять вопрос на заседании Совета ботанических садов России о необходимости доработки и внесения дополнений (разъяснений) в федеральные и региональные законы об охране редких и исчезающих видов растений для утверждения списков редких и охраняемых видов, разрешенных к выращиванию в ботанических садах и питомниках; разграничения браконьерской деятельности на ООПТ от легальной научно-исследовательской работы специалистов-биологов, собирающих гербарный и иной научный материал в природных условиях. Кроме того, предложено обсудить возможность восстановления системы карантинных питомников при ботанических садах и других интродукционных центрах, что позволит более эффективно контролировать занос чужеродных вредных организмов, изучать и оценивать хозяйственно-полезные качества новых видов/сортов растений в конкретных региональных условиях.

Секция 4. Интродукция, селекция, выращивание, семеноводство, сохранение и изучение генофонда видов природной и культурной флоры. Ландшафтная архитектура и фитодизайн в промышленных центрах. Научно-практический потенциал биоресурсных коллекций для устойчивого экономического развития страны. В рамках работы секции были представлены научные доклады, подчеркивающие важность генетических ресурсов и биоресурсных коллекций для селекции, интродукции и сохранения культурных и природных растений. Особое внимание уделялось вопросам изучения урбанодендрофлоры и ландшафтного дизайна в крупных промышленных и городских зонах, что способствует улучшению экологической ситуации в антропогенных ландшафтах. Проведенные исследования подтверждают, что

развитие и использование биоресурсных коллекций является важным фактором устойчивого экономического и экологического развития страны [6, 8, 13, 15–18, 24].

В ходе конференции было проведено **дискуссионное заседание в формате круглого стола «Наука, питомниководство, ландшафтный дизайн: взаимодействие и сотрудничество»**. В ходе работы круглого стола состоялся обмен мнениями по вопросам разностороннего сотрудничества ботанических садов и производителей посадочного материала, по проблемам современного законодательства Российской Федерации в области выращивания и продажи растений, подготовки квалифицированных рабочих и научных кадров в сфере зеленого строительства и производства. В докладе советника руководителя питомника «Ёлы-Палы» В.В. Ковальчука обсуждалась уникальность и ценность коллекций региональных ботанических садов для деятельности ландшафтных архитекторов, дизайнеров, растениеводов. Заслушан научный доклад д.б.н., проф. В.М. Остапко о возможности создания в городских условиях насаждений, имитирующих естественные ландшафты, в частности, искусственных степей, и характеризующихся дешевизной ухода и содержания по сравнению с классическими декоративными насаждениями. Особое внимание было уделено несовершенству законодательной базы, регулирующей вопросы изучения охраняемых растений научными организациями, их легального размножения, выращивания, реализации. Было отмечено, что существующие механизмы получения разрешения на размножение и продажу таких растений неэффективны.

Участники встречи подчеркнули важность генетической паспортизации растений, которая позволит контролировать качество посадочного материала. Было отмечено, что ботанические сады, обладающие лабораториями микрочлонального размножения, могут стать поставщиками здорового посадочного материала для питомников, так как на рынке наблюдается дефицит такого материала. Были высказаны пожелания совместными усилиями разработать модель, при которой ботанические сады выводят

новые сорта, а питомники занимаются их производством и реализацией. В рамках такой модели важно учесть, чтобы ботанические сады получали финансирование за свою селекционную работу. В ходе работы круглого стола обсудили актуальные вопросы сотрудничества между ботаническими садами и производителями посадочного материала по выстраиванию скоординированной политики в своей профессиональной деятельности. В заключение предложено разрабатывать совместные модели сотрудничества между наукой и бизнесом, восстанавливая связи для развития растениеводческой отрасли.

По итогам работы конференции приняты следующие решения:

1. Признать работу Международной научной конференции «Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны» успешной и результативной. Отметить высокий уровень организации и проведения конференции и выразить благодарность членам программного и организационного комитета, руководству Донецкого ботанического сада, Никитского ботанического сада, Южного научного центра, Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова, Юго-Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова, Ассоциации производителей посадочного материала.

2. Признать актуальными направления исследований и практические результаты, отраженные в докладах участников конференции, отметить их высокую теоретическую и практическую значимость.

3. Отметить фундаментальное значение биоресурсных коллекций как научной основы для развития исследований в области интродукции, селекции, семеноводства и сохранения генофонда растений. Эти коллекции служат незаменимым ресурсом для разработки инновационных решений в ландшафтной архитектуре, фитодизайне и озеленении промышленных территорий. Их системное развитие и модернизация способствуют повышению качества научных исследований, внедрению передовых биотехнологий и обеспечению экологической ста-

бильности и продовольственной безопасности. В связи с этим признается необходимым усиление государственной поддержки биоресурсных коллекций и разработка междисциплинарных программ их использования.

4. Подготовить и направить обращение от имени Совета ботанических садов России к Президенту Республики Абхазия, выразив озабоченность в связи с ухудшением современного состояния Сухумского дендрологического парка, подчеркнуть необходимость выделения финансирования для сохранения и развития этого уникального исторического и ботанического объекта – крупнейшего собрания и хранителя генофонда мировой тропической дендрофлоры.

5. Развивать в ботанических садах фитотерапевтическое направление исследований. Приоритетными направлениями выступают селекция лекарственных растений с заданными фармакологическими характеристиками, разработка стандартизированных фитопрепаратов и расширение сырьевой базы посредством интродукции перспективных видов. Эффективное решение данных задач требует междисциплинарного взаимодействия научных учреждений и производственных предприятий с фокусом на исследование биологически активных соединений растительного происхождения и совершенствование современных стандартов качества лекарственного растительного сырья.

6. Признать, что в условиях усиления антропогенной нагрузки устойчивое развитие промышленной ботаники требует консолидации научного сообщества, применения междисциплинарных подходов и развития международного сотрудничества, направленных на сохранение биоразнообразия как фундаментальной основы устойчивости экосистем.

7. Ходатайствовать перед Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительством Донецкой Народной Республики о разработке комплексной программы по привлечению промышленных предприятий к совместной работе с научно-исследовательскими институтами биологического профиля для решения актуальных задач рекультивации и консервации породных отвалов

угольных шахт и других промышленных объектов. Особое внимание обратить на необходимость организации системных исследований влияния промышленных отвалов на состояние окружающей среды и здоровье населения, что требует создания специализированной системы экологического мониторинга и разработки научно обоснованных методов минимизации негативного антропогенного воздействия.

8. Подготовить ходатайство в органы законодательной власти Российской Федерации о разработке Государственной Программы восстановления старых и устройства новых защитных полос на Юге России, которые обеспечивают защиту сельскохозяйственных угодий и ландшафтов всего региона от опустынивания. Необходимо проведение мониторинговых исследований состояния, в том числе и фитопатологического, подбор научно обоснованного ассортимента древесных пород для создания устойчивых и функциональных лесополос.

9. Отметить необходимость системного подхода в ходе диагностики состояния и восстановления почв в промышленных регионах России, включающего изучение процессов аккумуляции, миграции и трансформации соединений на разных уровнях организации почв с использованием высокотехнологичных методов исследований.

10. Предлагается вынести на обсуждение на заседании Бюро Совета ботанических садов России следующие вопросы о необходимости:

– дополнения и разъяснения положений федерального и регионального законодательства об охране редких и исчезающих видов растений, включая: утверждение перечня видов, разрешенных к культивированию в ботанических садах и питомниках; четкое разграничение браконьерской деятельности на особо охраняемых природных территориях от законного сбора научного материала биологами.

– восстановления системы карантинных питомников при ботанических садах и интродукционных центрах по образцу существовавшей в советский период, что позволит осуществлять эффективный контроль за возможным заносом чужеродных организмов и проводить оценку

хозяйственно-полезных свойств новых видов и сортов растений в конкретных почвенно-климатических условиях.

11. Создать двухстороннюю рабочую группу при участии Ассоциации производителей посадочного материала и Совета ботанических садов России, обеспечивающую координацию эффективного взаимодействия по основным направлениям:

– разработка и законодательное внедрение современных стандартов (новых ГОСТов) посадочного материала;

– создание региональных перечней растений, рекомендуемых для озеленения, их внедрение в региональные нормативные правовые акты о создании и содержании зеленых насаждений;

– совершенствование современной законодательной базы по содержанию и размножению редких и охраняемых видов растений в научных учреждениях и питомниках;

– хранение эталонов сортов и генетическая паспортизация сортов и видов растений в коллекциях ботанических садов;

– выбор направлений научно-исследовательской работы, перспективных для народного и сельского хозяйства Российской Федерации;

– мониторинг и борьба с инвазивными видами;

– подготовка квалифицированных кадров для различных отраслей растениеводства.

12. В связи с кадровым дефицитом специалистов зеленого строительства обратиться в Министерство высшего образования и науки с предложением стимулировать развитие среднего специального образования путем создания учебных баз подготовки кадров, способных эффективно участвовать в разработке генеральных планов озеленения городов и населенных пунктов страны, проектировании, посадке и мониторинге зеленых насаждений в регионах.

13. Рассмотреть возможность публикации наиболее значимых докладов, прозвучавших на конференции, в сборнике научных трудов «Промышленная ботаника» и научном журнале «Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада».

14. Запланировать проведение Международной научной конференции «Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны» на базе ФГБНУ Донецкий ботанический сад в 2027 году.

15. Разместить итоговую резолюцию конференции на официальных сайтах ФГБНУ ДБС, ФГБУН «НБС-ННЦ», ЮНЦ РАН, ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова», ФГБОУ ВО «Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова», Совета ботанических садов России, Ассоциации производителей посадочного материала.

1. Агурова И.В., Березовский А.С., Минкина Т.М., Замулина И.В., Невидомская Д.Г. Экологические аспекты влияния породных отвалов угольных шахт Донбасса на физико-химические свойства эмбриоземов // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 8.
2. Антропова Л.П., Чуфицкий С.В. Изучение фотосинтетического аппарата древесных растений в условиях городской среды // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 12.
3. Бебия С.М. Роль дендрологических парков в сохранении генофонда растений на примере Сухумского субтропического дендропарка Ботанического института Академии наук Абхазии // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 14.

4. Белопухов С.Л., Байбеков Р.Ф., Серёгина И.И. Идентификация БАВ из растительного сырья, стандартные образцы // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 15.
5. Бондаренко-Борисова И.В. Изучение разнообразия патогенной микобиоты культивируемых и дикорастущих травянистых растений в Донецком ботаническом саду // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 17.
6. Бочерова И.Н., Корнилова М.С. Генетические ресурсы – основа селекции арбуза столового // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С.18.
7. Браташ Г.С., Белопухов С.Л., Серёгина И.И., Григорьева М.В. Выделение БАВ из отходов растениеводства и их применение // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 19.
8. Виноградова Е.Н., Митина Л.В., Хархота Л.В., Демкович Е.Н. Коллекция сирени Донецкого ботанического сада: проблемы и перспективы // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 24.
9. Ермаков Н.Б., Плугатарь Ю.В., Кочергин Н.И. Создание национальной классификации растительности России как фундаментальной основы сохранения фиторазнообразия и оптимизации управления растительными ресурсами // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 40.
10. Ермолаева О.Ю., Рогаль Л.Л. Редкие виды растений в балках правобережья реки Мокрый Еланчик (Ростовская область) // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С.41.
11. Джантимирова А.А. Эколого-биологические особенности *Robinia pseudoacacia* L. в условиях урбанизированной среды г. Донецка // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 36.
12. Достовалова Д.А., Глухов А.З., Подгородский Н.С., Ионуц Ю.С., Шумакова О.С. Экологические аспекты фитооптимизации породных отвалов Донбасса // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 37.
13. Загуменный Р.А., Николаева А.В. Исследование площади листьев сеянцев *Psidium guajava* L. в условиях оранжерейного комплекса Донецкого ботанического сада // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития

- страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 44.
14. *Ибатулина Ю.В.* Современный состав и структура искусственной настоящей степи в Донецком ботаническом саду // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 45.
15. *Кобкова Н.В.* Инновационные технологии повышения продуктивности семеноводческих посевов арбуза столового // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 57.
16. *Козуб-Птица В.В.*, Глухов А.З., Хохич О.И. *Silphium perfoliatum* L. – перспективная полифункциональная культура в условиях Донбасса // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 59.
17. *Козуб-Птица В.В.*, Орлатая М.Л. Коллекция декоративных растений природной флоры в Донецком ботаническом саду // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 60.
18. *Макогон И.В.*, Жук Н.Н., Глухов А.З. *Aster tataricus* L. в коллекции Донецкого ботанического сада // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 73.
19. *Мартынов В.В.*, Никулина Т.В., Губин А.И., Орлатый А.А. Распространение *Agrilus planipennis* Fairmaire, 1888 (Coleoptera: Vuprestidae) на территории Донбасса (по результатам весенних обследований 2025 г.) // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 81.
20. *Приходько С.А.*, Остапко В.М., Муленкова Е.Г., Ибатулина Ю.В., Гнатюк Н.Ю. Растения природной флоры Донбасса, включенные в Красную Книгу Российской Федерации, в Донецком ботаническом саду // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 98.
21. *Соколова Е.И.*, Пашутина Е.Н. Новые виды растений, рекомендуемые для внесения в третье издание Красной Книги Луганской Народной Республики // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 109.
22. *Федоренко А.Г.*, Бауэр Т.В., Черникова Н.П., Минкина Т.М. Оценка эффективности применения нанокompозитных сорбентов и фитогормонов в ремедиации загрязненной почвы посредством световой и электронной микроскопии // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 118.

23. Федоренко Г.М., Невидомская Д.Г., Федоренко А.Г., Минкина Т.М. Изменения ультраструктуры растений-макрофитов как индикатор устойчивости в условиях загрязнения почв угольными отвалами // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 119.
24. Хархота Л.В., Виноградова Е.Н., Гридько О.А., Лихацкая Е.Н., Гузеев Ю.В., Жижко Н.Н. Коллекция древесных растений семейства Rosaceae Juss. Донецкого ботанического сада // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 121.
25. Шевчук О.М., Остапенко Р.В., Феськов С.А. Компонентный состав эфирного масла из листьев и кожуры *Citrus pyriformis* Hassk. // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 130.
26. Шевчук О.М., Тигиева А.А., Алборов В.Р., Кравченко Е.Н., Федотова И.А. Компонентный состав эфирного масла *Origanum vulgare* L., произрастающей в природных фитоценозах региона Южной Осетии // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 131.
27. Штирц Ю.А. Оценка влияния кислотности почвы на вариабельность формы листовой пластинки *Polygonum aviculare* L. с использованием метода геометрической морфометрии // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 133.

Поступила в редакцию: 15.10.2025

UDC 58.006:581.5:502.7

THE RESULTS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «RESOURCES OF NATURAL AND CULTIVATED FLORA OF THE SOUTHERN RUSSIA FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY», DEDICATED TO THE 60TH ANNIVERSARY OF DONETSK BOTANICAL GARDEN

S.A. Prykhodko, I.V. Agurova

*Federal State Budgetary Scientific Institution
«Donetsk botanical garden»*

From June 16 to 20, 2025, the International Scientific Conference «Resources of the Natural and Cultivated Flora of Southern Russia for Sustainable Economic Development of the Country» was held in Donetsk (DPR, Russia) in Donetsk Botanical Garden. This conference was dedicated to the 60th anniversary of the Donetsk Botanical Garden. The paper presents the main issues and areas of work of the conference, draws key conclusions, and summarizes the results.

Key words: biodiversity, flora, introduction, industrial botany, Donetsk Botanical Garden, anniversary

Citation: Prykhodko S.A., Agurova I.V. The results of the International Scientific Conference «Resources of Natural and Cultivated Flora of the Southern Russia for Sustainable Economic Development of the Country», dedicated to the 60th anniversary of Donetsk Botanical Garden // *Industrial Botany*. 2025. Vol. 25, N 4. P. 211–222. DOI: 10.5281/zenodo.17801385
